

تمويل التنمية في دول آسيا الوسطى دراسة مقارنة

[Financing Development in Central Asian Countries
A Comparative Study]

Ahmed Gamal El-din Moussa
Professor of Economics and Public Finance
Mansoura University - Egypt

دكتور

أحمد جمال الدين موسى
أستاذ الاقتصاد والمالية العامة

دراسة منشورة في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
(تصدرها كلية الحقوق جامعة المنصورة)، العدد العشرون، أكتوبر 1996

ملخص:

ينظر العالم باهتمام متزايد لمنطقة وسط آسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، فهذه المنطقة تتمتع بمخزون هائل من الثروات الطبيعية وبمستقبل استراتيجي هام، فضلاً عن أن بلاد هذه المنطقة بانتماءاتها التاريخية والدينية يمكن أن تساهم في تغيير مستقبل العالم. وتبدي الدول الإسلامية والعربية اهتمامًا بالتعرف على دول هذه المنطقة ومعطياتها السياسية والاقتصادية وإمكانات التعاون معها في المجال الاقتصادي، إضافة إلى المجالين الديني والسياسي.

الغرض من هذه الدراسة هو التعرف على مصادر التمويل التنموي المتاحة داخليًا وخارجيًا في المدى القريب والمتوسط عند بلدان وسط آسيا، وهو ما قد يساعد متخذي القرار بالاستثمار أو الاقتراض أو التبادل التجاري مع تلك الدول. غير أن التعرف على مصادر التمويل يقتضي الإلمام بالتطورات الاقتصادية العامة، وبالضغوط السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها كل دولة منها. ولذا يتناول هذا المقال ثلاثة نقاط: الخصائص العامة لاقتصاديات دول آسيا الوسطى، المصادر الداخلية لتمويل التنمية، وأخيرًا المصادر الخارجية لذلك التمويل.

Abstract:

The world is looking with increasing interest at the Central Asian region after the collapse of the Soviet Union. This region has a huge stock of natural resources and an important strategic future. In addition, the countries of this region, with their historical and religious affiliations, can contribute to changing the future of the world. Islamic and Arab countries are interested in learning about the countries of this region, their political and economic data, and the possibilities of cooperation with them in the economic field, in addition to the religious and political fields.

The purpose of this study is to identify the sources of development financing available internally and externally in the short and medium term in the countries of Central Asia, which may help decision-makers to invest, lend, or trade with these countries. However, identifying the sources of financing requires familiarity with general economic developments and the political and economic pressures that each country is exposed to. Therefore, this article addresses three points: the general characteristics of the economies of the Central Asian countries, internal sources of development financing, and finally external sources of that financing.

مقدمة

ينظر العالم باهتمام متزايد لمنطقة وسط آسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، فهذه المنطقة تتمتع بمخزون هائل من الثروات الطبيعية وبمستقبل استراتيجي هام، فضلاً عن أن بلاد هذه المنطقة بانتماءاتها التاريخية والدينية يمكن أن تساهم في تغيير مستقبل العالم. وتبدي الدول الإسلامية والعربية اهتمامًا بالتعرف على دول هذه المنطقة ومعطياتها السياسية والاقتصادية وإمكانيات التعاون معها في المجال الاقتصادي، إضافة إلى المجالين الديني والسياسي.

غير أن الإحاطة الكاملة بمعطيات بلدان هذه المنطقة أمر صعب في الوقت الحالي لتخلف الأدوات الإحصائية المستخدمة فيها ولحدثة استقلالها سياسياً واقتصادياً عن الاتحاد السوفييتي، واعتمادها كلياً في الماضي على الروس والحكومة المركزية في موسكو. لذلك سارع صندوق النقد والبنك الدولي ومؤسسات اقتصادية وتمويلية عديدة اقليمية ووطنية لإرسال البعثات والمندوبين للتعرف على حقيقة الأوضاع السائدة فيها، وإمكانيات الاستثمار والمساعدة والتعاون الاقتصادي. وتم بالفعل إعداد وتوقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية للتعاون بين بلدان هذه المنطقة ودول ومؤسسات أجنبية. كذلك تواتت الضغوط والنصائح لهذه البلدان بانتهاج إصلاح اقتصادي يحرر المؤسسات والسياسات من أثر البيروقراطية وسيطرة الدولة في ظل النظام الشيوعي السوفييتي السابق.

وفي ضوء هذه التطورات، فإن الغرض من هذه الدراسة هو التعرف على مصادر التمويل التنموي المتاحة داخلياً وخارجياً في المدى القريب والمتوسط عند بلدان وسط آسيا المسلمة، وهو ما قد يساعد متخذي القرار بالاستثمار أو الاقراض أو التبادل التجاري مع تلك الدول. غير أن التعرف على مصادر التمويل يقتضي الامام بالتطورات الاقتصادية العامة، وبالضغوط السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها كل دولة منها. ومع ذلك، فإن هناك مجموعة من الخصائص الاقتصادية وغير الاقتصادية تمثل قاسماً مشتركاً بين جميع دول المنطقة، مما يقتضي التعرف أيضاً عليها وتحليلها، قبل الشروع في تناول معطيات كل دولة على حده.

ولذلك فإننا سوف نقسم هذه الدراسة على النحو الآتي:

المبحث الأول : الخصائص العامة لاقتصاديات دول آسيا الوسطى المسلمة.

المبحث الثاني : المصادر الداخلية لتمويل التنمية.

المبحث الثالث : المصادر الخارجية لتمويل التنمية.

المبحث الأول

الخصائص العامة لاقتصاديات دول وسط آسيا المسلمة

رغم مرور عدد من السنوات على انهيار الاتحاد السوفييتي واستقلال جمهوريات وسط آسيا، فإن النظم السياسية القائمة في هذه الجمهوريات لا تزال هشة وضعيفة وترتبط غالبًا بممارسات الحزب الشيوعي السابق، فالنزعة الديكتاتورية ما زالت مسيطرة على السياسة والاقتصاد. وتكاد الديمقراطية تغيب في معظم هذه الجمهوريات، ومن ثم تشكل الاضطرابات السياسية والعرقية التهديد الأكبر للمستقبل الاقتصادي لهذه المنطقة.

غير أن منطقة وسط آسيا تحتوي على مخزون هائل من الثروات الطبيعية، خاصة البترول والفحم والغاز الطبيعي والمعادن، فضلاً عن اليورانيوم والطاقة الكهربائية المائية. كذلك فإن هذه المنطقة تتمتع بثروة زراعية كبيرة، فقد كانت تصدر الحاصلات الزراعية لبقية مناطق الاتحاد السوفييتي السابق. وفي المقابل، فإن الصناعة متخلفة نسبيًا في هذه المنطقة التي كانت تستورد معظم حاجاتها من السلع الصناعية من روسيا وأوكرانيا ولاتزال تفعل حتى هذه اللحظة. الواقع أن معظم تجارة هذه المنطقة تتم مع بقية دول الاتحاد السوفييتي السابق، وعلى الأخص روسيا وأوكرانيا. غير أن هناك اندماجًا تدريجيًا في السوق العالمية قد أخذ مجراه ببطء في السنوات الأخيرة.

وبالإضافة للمشاكل السياسية، فإن دول هذه المنطقة قد أخذت تعاني من بعض المشكلات الاقتصادية التي نشأت عن تفكك الاتحاد السوفييتي السابق، وأبرزها انتهاء الدعم المالي الذي كانت تقدمه موسكو، وهجرة أعداد متزايدة من الفنيين والكفاءات من أصول سلافية، وانخفاض حجم التجارة ما بين الجمهوريات السوفييتية السابقة، وعدم القدرة على السيطرة على التضخم الجامح، والعراقيل التي تضعها موسكو في وجه التعاون الاقتصادي بين هذه الدول والبلدان الأجنبية، خاصة فيما يتعلق باستغلال الثروات الطبيعية.

ولكي نتعرف بدقة على الأوضاع والتطورات الاقتصادية التي تمر بها دول وسط آسيا المسلمة الست (أذربيجان، أوزبكستان، تركمانستان، طاجيكستان، كازاخستان، وقرغيزيا)، فإننا نحلل أهم المعلومات الاقتصادية المقارنة بين هذه الدول والتي نعرضها على التوالي في ستة جداول. وجدير بالملاحظة أننا تناولنا أذربيجان ضمن إطار منطقة وسط آسيا باعتبارها إحدى الجمهوريات الإسلامية التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفييتي السابق ولتشابه معطياتها الاقتصادية مع دول وسط آسيا المسلمة.

أولاً - المؤشرات الاقتصادية العامة:

بداية يتعين أن نلفت الانتباه إلى أن الأهمية السكانية لدول هذه المنطقة تتفاوت بشكل واضح، فعدد السكان الإجمالي لا يتجاوز في عام 1993م نحو 3.9 مليون نسمة في تركمانستان، و4.5 مليون نسمة في قرغيزيا، و5.6 مليون نسمة في طاجيكستان، و7.2 مليون نسمة في أذربيجان، على حين أنه يصل إلى نحو 17.1 مليون نسمة في كازاخستان، و21.5 مليون نسمة في أوزبكستان.

ويتبين من مطالعة الجدول رقم (1) أنه رغم الارتفاع الهائل في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فإن هذا الناتج قد انخفض بالأسعار الحقيقية. وإذا استخدمنا نظرية تعادل القوى الشرائية Purchasing power parities لتحليل التطور الفعلي في قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدول المشار إليها، فسوف نتبين أن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض في أذربيجان من 33.3 مليار دولار أمريكي في عام 1990 إلى 21.2 مليار في عام 1993م.

وقد تكرر الشيء نفسه بالنسبة لبقية دول المنطقة، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 46.1 مليار دولار إلى 41.1 مليار دولار في أوزبكستان، ومن 17 مليار إلى 10 مليار في طاجيكستان، ومن 11.2 مليار إلى 11.1 مليار في تركمانستان، ومن 74.3 مليار إلى 53.5 مليار في طاجيكستان، وأخيراً من 13.9 مليار دولار في عام 1990م إلى 9.6 مليار دولار في عام 1993م في جمهورية قرغيزيا. من الواضح إذن أن هناك انهياراً في القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي مقوماً بالقوة الشرائية في تلك الدول، لكن هذا الانهيار يتفاوت من دولة لأخرى، فيبلغ أقصاه في طاجيكستان، حيث لا تتجاوز قيمة الناتج المحلي الإجمالي في عام 1993م نحو

59 % فقط من قيمته في عام 1990م. وعلى النقيض فإن التدهور في الناتج المحلي الإجمالي كان ضعيفا في تركمانستان، حيث لم يفقد سوى 1 % فقط من قيمته ما بين عامي 1990 و1993م.

وقد انعكس انخفاض القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي على دخل الفرد الذي سجل تدهورا في كافة دول المنطقة على النحو الذي يوضحه الجدول رقم (1). كذلك فإنه من المنطقي أن تشير البيانات إلى سلبية معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي. تؤكد ذلك بيانات معدل التضخم التي تظهر ارتفاع معدله السنوي بنسب هائلة في السنوات الأخيرة. في عام 1990م لم يزد معدل التضخم في ازبيجان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وكازاخستان وقرغيزيا على التوالي عن 7.8%، 7.3%، 4.6%، 4.0%، 4.2%، 3.0%، لكن في عام 1993 ارتفع هذا المعدل على التوالي إلى 981%، 550%، 3146%، 1484%، 1410%، 1366%. أدنى معدل للتضخم كان في أوزبكستان (550% خلال سنة 1993م) وأعلى معدل كان في جمهورية تركمانستان (3146% خلال السنة ذاتها).

ثانيا - مصادر الناتج المحلي الإجمالي:

تشكل الزراعة المصدر الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي في أربع دول من دول وسط آسيا المسلمة الستة، فكما تبين من الجدول رقم (2) تمثل الزراعة 47,7 % من الناتج الإجمالي في كازاخستان و46,2 % من تركمانستان و43,9 % في طاجيكستان و35,9 % في أوزبكستان. وتحتل الزراعة المرتبة الثانية في كل من أذربيجان (31,1 % من الناتج الإجمالي) وقرغيزيا (28,4 % من الناتج الإجمالي). وتؤكد هذه البيانات الأهمية الكبيرة للزراعة في اقتصاديات دول وسط آسيا.

وتأتى الصناعة في مقدمة مصادر الناتج المحلي الإجمالي في أذربيجان (51,2 %) وقرغيزيا (37,8 %)، كما تمثل موقعا متقدما في اقتصاديات كازاخستان (40,6 %) وطاجيكستان (30,6 %) وأوزبكستان (28,5 %) وتركمانستان (20,4 %). ويمثل قطاع المقاولات المرتبة الثالثة، يليه قطاع النقل والمواصلات.

ثالثا - مكونات الناتج المادي الصافي:

يظهر تحليل بيانات الجدول رقم (3) مجموعة من الملاحظات الهامة:

- أ- يتميز الاستهلاك العام بالضعف في العديد من جمهوريات وسط آسيا المسلمة رغم ماضيها الشيوعي الذي تهيمن فيه الدولة على النشاط الاقتصادي، فنسبة الاستهلاك العام للناتج المادي الصافي لا تتجاوز 3,5 % في أذربيجان و8,4 % في طاجيكستان و10,4 % في تركمانستان.
- ب- نسبة الاستهلاك الخاص للناتج المادي الصافي تتميز بالضعف النسبي في بعض الدول خاصة أذربيجان (40,5 %) وقرغيزيا (49 %).
- ج- الاستثمار الثابت الإجمالي يعاني من تدهور واضح في كل من طاجيكستان (6,7 % من الناتج المادي الصافي) وأذربيجان (11 %) وتركمنستان (12,9 %).
- د- الصادرات الصافية ايجابية في أذربيجان التي حققت في عام 1991م فائضا هاما (36,8 % من الناتج الصافي)، لكنها سلبية في بقية جمهوريات وسط آسيا المسلمة. ويظهر العجز في الصادرات الصافية على وجه الخصوص في تركمانستان (-18,3 % من الناتج المادي الصافي).

جدول رقم (2)
مصادر الناتج المحلي الإجمالي
لدول وسط آسيا المسلمة

قرغيزيا (1991)	كازاخستان (1992)	تركمانيستان (1991)	طاجيكستان (1991)	أوزبكستان (1992)	أذربيجان (1992)	
28,4	47,7	46,2	43,9	35,9	31,1	الزراعة والرعي والغابات
37,8	40,6	20,4	30,6	28,5	51,2	الصناعة والتعدين
6,9	5,9	18,1	12,8	13,0	8,6	المقاولات
4,2	1,4	6,6	2,6	4,8	5,2	النقل والمواصلات
00	1,3	00	00	2,5	2,4	التجارة والتمويل
100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	الإجمالي ويشمل مصادر أخرى

المصدر : EIU : Country Report, 3rd Quarter 1994

جدول رقم (3)
مكونات الناتج المادي الصافي في عام 1991م لدول وسط آسيا المسلمة

قرغيزيا	كازاخستان	تركمانيستان	طاجيكستان	أوزبكستان	أذربيجان	
49,0	75,0	70,7	75,0	60,5	40,5	الاستهلاك الخاص
20,3	16,8	10,4	8,4	19,0	3,5	الاستهلاك العام
17,2	16,5	12,9	6,7	25,7	11,0	الاستثمار الثابت الإجمالي
15,5	00	9,5	8,7	0,1	7,8	الزيادة في الرصيد
20,0-	8,3-	18,3-	0,4-	5,3-	36,8	الصادرات الصافية
00	00	14,8	1,6	00	0,4	الخسائر
100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	الإجمالي

المصدر :- EIU : Country Report , 3rd Quarter 1994

رابعًا - خصائص قوى العمل وتوزيعها على المشاريع والقطاعات الاقتصادية:

تظهر بيانات الجدول رقم (4) ان القوى العاملة تشكل نحو نصف عدد السكان في كافة دول المنطقة مع بعض التفاوت، فهذه القوى تشكل نسبة تزيد عن 55 % من إجمالي السكان في كازاخستان وأذربيجان، بينما تتوقف عند 47,1 % في طاجيكستان. وتتراوح النسب في الدول الأخرى بين الرقمين السابقين.

ولا تزال معظم العمالة تتركز في مشروعات مملوكة للدولة، ففي أذربيجان يعمل 75,6 % من العاملين في هذه المنشآت المملوكة للدولة، يضاف إليهم 11 % يعملون في المزارع الجماعية. وفي أوزبكستان تصل نسبة العاملين في منشآت الدولة إلى 57,8 %، وفي الوقت ذاته ترتفع نسبة العاملين في المزارع الجماعية إلى 16 % من إجمالي العمالة. وفي طاجيكستان تصل نسبة العمالة في مشاريع الدولة إلى 54,5 % ونسبة العمالة في المزارع الجماعية إلى 14,9 %. وترتفع النسب السابقة في تركمانستان لتصل إلى 56,3 % بالنسبة لمشروعات الدولة و 23,7 % بالنسبة للمزارع الجماعية. وتتميز كازاخستان بعدة ملامح مقارنة بالجمهوريات المسلمة الأخرى، إذ نجد نسبة العمالة في المزارع الجماعية هي الأدنى (3,6 %) ونسبة العمالة في الشركات المساهمة رغم ضعفها هي الأكبر (3,4 %)، وكذلك نسبة العمالة في المشاريع التأجيرية (4,7 %). ومع ذلك، فإن نسبة العاملين في مشاريع الدولة لاتزال من بين أكبر النسب في هذه الجمهوريات (73,5 %). وتعتبر نسبة العمالة في المزارع الخاصة في قرغيزيا هي الأكبر مقارنة بالجمهوريات الأخرى (4,4 %)، لكن لاتزال نسبة العمالة بالمزارع الجماعية والتعاونيات الزراعية هي الأهم (12,1 %)، وفي الوقت ذاته تصل نسبة العمالة في مشاريع الدولة في قرغيزيا إلى 62.6 % من إجمالي العمالة في البلاد.

وإذا ألقينا نظرة على التوزيع القطاعي للعمالة في هذه الجمهوريات، فسوف نتبين على الفور أن الزراعة تستحوذ على النسبة الأكبر من العمالة في جمهوريات أوزبكستان وطاجيكستان وتركمنستان وقرغيزيا، بينما يستحوذ قطاع الخدمات على النسبة الأكبر من العاملين في كل من أذربيجان وكازاخستان. وفي هذه الدولة الأخيرة نلاحظ ارتفاع نسبة العمالة في القطاع الصناعي (30,3 %) مقارنة بالجمهوريات الأخرى. العمالة الصناعية تأتي في المرتبة الثانية بعد العمالة في

قطاع الخدمات وقبل العمالة في القطاع الزراعي في جمهورية كازاخستان، وذلك على النقيض من الوضع في بقية الجمهوريات.

جدول رقم (4)

خصائص قوى العمل وتوزيعها على المشاريع والقطاعات الاقتصادية

لدول وسط آسيا المسلمة

قرغيزيا	كازاخستان	تركمانيستان	طاجيكستان	أوزبكستان	أذربيجان	
						* الهيكل العمري للسكان (1992)
39,8	32,5	00	45,5	42,9	35,1	- أقل من سن العمل
50,2	55,2	49,1	47,0	49,0	53,1	- في سن العمل
10,1	12,3	00	7,6	8,1	10,2	- فوق سن العمل
						*نسبة القوى العاملة لإجمالي السكان (1992)
50,9	55,5	00	47,1	49,5	55,2	
						*توزيع العمالة بحسب نوع المشروع (1992)
62,6	73,5	56,3	54,5	57,8	75,6	- مشاريع الدولة
2,5	4,7	00	4,4	2,0	00	- المشاريع التأجيرية
2,4	3,4	00	0,1	0,6	00	- الشركات المساهمة
0,1	0,1	00	0,1	0,1	00	- المشاريع المشتركة
9,2	3,6	23,7	0,1	16,0	11,0	- المزارع الجماعية
2,8	1,3	3,8	14,9	0,7	2,8	- التعاونيات
4,4	0,5	00	2,6	0,2	0,3	- المزارع الخاصة
16,1	12,8	16,2	00	22,7	10,2	- أخرى
			23,5			
						*توزيع العمالة القطاعي (1993)
38,2	24,4	44,2	44,7	43,5	33,4	- الزراعة
22,5	30,3	20,2	20,5	21,1	24,6	-الصناعة
39,3	45,3	35,6	34,7	35,5	42,0	-الخدمات

المصدر: World Bank : Statistical Handbook 1994, States Of the former USSR

خامساً - مؤشرات المالية العامة:

تشكل الضرائب المصدر الرئيسي للإيرادات الجارية لدول وسط آسيا المسلمة. وفيما عدا تركمانستان التي تصل فيها إيرادات المصادر الأخرى إلى 46,2 % من إجمالي الإيرادات، فإن بقية الجمهوريات تعتمد على الضرائب اعتماداً شبه كلي في تمويل إنفاقها العام.

يتضح من الجدول رقم (5) أنه لا توجد بيانات عن توزيع النفقات العامة، سوى فيما يخص ثلاث دول هي أوزبكستان وكازاخستان وقرغيزيا. وأكثر ما يلفت الانتباه في هذه البيانات هو الأهمية الكبيرة للنفقات التحويلية في قرغيزيا التي تتجاوز النفقات الحقيقية، وتصل بما فيها مدفوعات الفوائد على القروض الحكومية إلى 62,7 % من إجمالي الانفاق العام.

وتشكل الإيرادات الإجمالية نسبة هامة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ تتجاوز 45% في طاجيكستان و41% في أوزبكستان، لكن نسبتها أقل في طاجيكستان (23,6%) وأذربيجان (23,4%) وكازاخستان (22,8%). وفي المقابل فإن هذه النسبة متواضعة للغاية في كل من قرغيزيا (15%) وتركمانستان (13,4%). وبالنسبة للنفقات الإجمالية، فإنها تتراوح كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ما بين 43,4 % في أوزبكستان و 17 % فقط في تركمانستان، ما يؤكد محدودية دور الحكومة في هذه الدولة الأخيرة، مقارنة ببقية دول المنطقة.

ويعتبر عجز الميزانية كبيراً نسبياً في قرغيزيا (17,4% من الناتج المحلي الإجمالي) وأكثر اعتدالاً في كل من أوزبكستان وتركمانستان (نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي) وكازاخستان (6,9%) وأذربيجان (4,1%) .

جدول رقم (5)
مؤشرات المالية العامة في 1992م
لدول وسط آسيا المسلمة

قرغيزيا	كازاخستان	طاجيكستان	تركمانستان	أوزبكستان	أذربيجان	
						*الإيرادات الجارية وفقا لمصدرها
87,7	94,4	79,9	53,8	82,1	88,9	الإيرادات من الضرائب
12,3	5,6	20,1	46,2	17,9	11,1	الإيرادات من مصادر أخرى
						*النفقات الجارية وفقا لنوعها :
36,2	69,3	00	00	48,2	00	نفقات على السلع والخدمات
2,3	10,7	00	00	00	00	مدفوعات الفائدة
60,4	20,0	00	00	27,9	00	اعانات وتحويلات جارية
1,2	00	00	00	23,9	00	أخرى
						*الإيرادات الاجمالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي :
23,3	24,6	45,3	13,4	41,0	23,4	الإيرادات الجارية
15,0	22,8	23,6	13,4	41,0	23,4	الإيرادات الرأسمالية
0,2	00	00	00	00	00	
						*النفقات الاجمالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
37,8	31,9	37,4	17,0	43,4	27,5	النفقات الجارية
28,2	25,2	00	00	37,5	00	النفقات الرأسمالية
9,6	6,7	00	00	5,9	00	
						*الفائض أو العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
17,4-	6,9-	00	10,1-	10,2-	4,1-	

المصدر : World Bank : Statistical Handbook 1994, States of the former USSR

سادسًا - العلاقات التجارية الخارجية:

تنقسم التجارة الخارجية لدول وسط آسيا المسلمة إلى قسمين رئيسيين هما: التجارة داخل نطاق الاتحاد السوفييتي السابق، والتجارة خارج هذا النطاق. وإذا نظرنا إلى القسم الأول وجدنا أنه في عام 1993م لازالت التجارة مع جمهورية روسيا الاتحادية تمثل القاسم المشترك لجمهوريات وسط آسيا المسلمة، فنسبة الصادرات إلى روسيا لإجمالي الصادرات في هذا القسم تتراوح بين 69,7 % بالنسبة لكازاخستان و 39,1 % بالنسبة لقرغيزيا. ولا يشذ عن هذا الاتجاه سوى تركمانستان التي تمثل صادراتها إلى روسيا نسبة 20,1 % فقط من إجمالي صادراتها لدول الاتحاد السوفييتي السابق.

وعندما قمنا بحساب قيمة الصادرات البينية بين الجمهوريات المسلمة وجدنا أنها ضعيفة نسبيًا، إذ لا تزيد عن 38,6 % بالنسبة لتركمانستان، وتهبط إلى 15,9 % بالنسبة لكازاخستان. وكذلك بالنسبة للواردات البينية، فهي لا تتجاوز 13,7 % بالنسبة لأذربيجان و 16,1 % بالنسبة لكازاخستان، وإن ارتفعت لتصل إلى 40,8 % بالنسبة لطاجيكستان، ولكن يلاحظ أن وارداتها من روسيا الاتحادية تتجاوز قيمة وارداتها من بقية الجمهوريات المسلمة مجتمعة.

وفيما يتعلق بالقسم الثاني، فإننا نلاحظ أن التجارة مع الدول الصناعية الغربية في تزايد مستمر على حساب التجارة مع دول أوروبا الشرقية وبقية دول العالم. صادرات كازاخستان للدول الصناعية تشكل 63,3 % من الإجمالي، بينما لا تتجاوز صادراتها لبقية دول العالم، ماعدا دول أوروبا الشرقية السابقة 19,7%. وكذلك فإن وارداتها من الدول الصناعية تمثل أكثر من نصف إجمالي وارداتها من خارج نطاق الاتحاد السوفييتي السابق، بينما لا تمثل وارداتها من دول العالم الأخرى بما فيها الدول العربية وتركيا وإيران نحو 17,1 % فقط. وتسود نفس الاتجاهات تقريبًا في بقية دول وسط آسيا الإسلامية على النحو الذي يبيئه الجدول رقم (6).

وهكذا فإن الملاحظة الأساسية الجديرة بالاهتمام هي أن معظم التجارة الخارجية لدول وسط آسيا المسلمة تتم مع جمهورية روسيا الاتحادية، وأن الانفتاح التجاري لهذه الدول على بقية دول العالم قد بدأ يأخذ مجراه، ولكن لصالح الدول الصناعية الغربية أساسًا.

جدول رقم (6)
العلاقات التجارية الخارجية في عام 1993م

لدول وسط آسيا المسلمة

قرغيزيا	كازاخستان	طاجيكستان	تركمانيستان	أوزبكستان	أذربيجان	
						<u>التجارة داخل نطاق</u> <u>الاتحاد السوفييتي السابق :</u> <u>الصادرات:</u> مع روسيا الاتحادية مع الجمهوريات الاسلامية مع بقية الجمهوريات
39,1	69,7	47,5	20,1	53,1	47,6	
37,5	15,9	34,1	38,6	24,1	19,3	
23,4	14,4	18,4	41,3	22,8	33,1	
						<u>الواردات:</u> مع روسيا الاتحادية مع الجمهوريات الاسلامية مع بقية الجمهوريات
49,0	70,9	46,7	35,1	52,9	41,4	
39,7	16,1	40,8	34,1	26,2	13,7	
11,3	13,0	12,5	30,8	20,9	44,9	
						<u>التجارة خارج نطاق الاتحاد</u> <u>السوفييتي السابق :</u> <u>الصادرات :</u> مع الدول الصناعية مع دول أوروبا الشرقية مع الدول الأخرى
45,8	63,3	00	38,3	57,0	36,6	
4,7	17,0	00	42,6	24,3	31,4	
49,4	19,7	00	19,1	18,7	32,0	
						<u>الواردات:</u> مع الدول الصناعية مع دول أوروبا الشرقية مع الدول الأخرى
50,8	52,5	00	49,3	36,5	40,3	
16,9	30,4	00	30,2	9,7	39,2	
32,3	17,1	00	20,6	53,8	20,5	

المصدر: World Bank : Statistical Handbook 1994, States

المبحث الثاني

المصادر الداخلية لتمويل التنمية

يصعب في الظروف الحالية التي تمر بها جمهوريات وسط آسيا المسلمة الاكتفاء بالموارد الداخلية لتمويل عملية التنمية التي شرعت فيها بعد الاستقلال. ومع ذلك، هذه الموارد، وإن كانت غنية، إلا أنها سيئة الاستغلال، وتحتاج إلى جهود كبيرة، وإلى فترة انتقالية لا غنى عنها تتلقى فيها المساعدات والاستثمارات الخارجية.

ولعل أبرز المشكلات الاقتصادية الداخلية التي تواجهها هذه الجمهوريات هي عدم كفاءة الهياكل والنظم الانتاجية التي ورثتها عن النظام الشيوعي. ولذلك فإن تحقيق فائض يستخدم في تمويل التنمية يحتاج لتنفيذ خطط طموحة للإصلاح الاقتصادي، بما فيها الخصخصة وتشجيع المبادرات الخاصة وتحجيم البيروقراطية وزيادة الكفاءة المالية للخزانة العامة والضرائب.

وسوف نتناول الخطوط الرئيسية لمصادر التمويل الداخلي للدول محل الدراسة، وهي على التوالي أذربيجان، أوزبكستان، تركمانستان، طاجيكستان، كازاخستان، وقرغيزيا.

1-2 أذربيجان.

1-1-2 الموارد:

تتمتع أذربيجان باحتياطات هائلة من النفط والغاز. ويمثل الانتاج الصناعي أكثر من 50 % من الناتج المحلي الإجمالي. ويشمل هذا الإنتاج، بالإضافة للصناعة النفطية، إنتاج المعدات الكهربائية وبناء السفن والصناعات الكيماوية. وتعتبر أذربيجان مكتفية ذاتيًا من حيث الإنتاج الزراعي. وهي تصدر 80 % من انتاجها من القطن، وتستورد الحبوب والأطعمة المعلبة. وأهم المنتجات الزراعية إضافة إلى القطن: الحبوب، الشاي، الفواكه، الخضروات، وسكر البنجر.

2-1-2 المصاعب:

تتحمل أذربيجان أعباء مالية هامة بسبب الحرب مع أرمينيا للسيطرة على إقليم ناجورنو كارباخ. وهناك أكثر من مليون لاجئ تتحمل الحكومة اعاشتهم، منهم من جاء من أرمينيا، ومنهم من طرد من الإقليم المتنازع عليه، ومنهم من جاء من المناطق الأذربيجية التي يحتلها الأرمن حالياً. وتبلغ نحو 20 % من مساحة أذربيجان، ومنهم أيضاً من طرد من روسيا بعد أن جردته الشرطة الروسية من كافة ممتلكاته. كذلك تأثرت أذربيجان من جراء حرب الاستقلال في الشيشان حيث انقطعت الطرق الرئيسية التي تربطها بروسيا.

2-1-3 الناتج المحلي والتضخم:

تعاني أذربيجان من تدهور اقتصادي واضح في السنة الأخيرة، فتشير بيانات النصف الأول من عام 1994م إلى هبوط الناتج المحلي بنحو 24 % مقارنة بنفس المدة من عام 1993م، وكذلك انخفاض الانتاج الصناعي بحوالي 25 % والانتاج الزراعي بنحو 13 %. وفي عام 1994م إجمالاً ارتفعت نفقات المعيشة 24 مثلاً المستوى الذي كانت عليه في عام 1993م.

2-1-4 العملة:

أحلت أذربيجان منذ أول يناير 1994م عملة جديدة هي المانات Manat محل الروبل الروسي. وفي ابريل 1994م كان الدولار الأمريكي الواحد يعادل ألف مانات. غير أن قيمة العملة الجديدة قد أخذت في الهبوط بحدة خلال الشهور الأخيرة من عام 1994م لتصل إلى 4000 مانات في مقابل دولار أمريكي واحد.

2-1-5 المالية العامة:

اتجهت أذربيجان مؤخراً للتوسع في إصدار إذون الخزانة لتمويل العجز في ميزانية الدولة. ورغم أن هذا الأسلوب أفضل من طبع النقود، إلا أنه يتضمن مخاطر زيادة المديونية الداخلية للدولة. وبهدف مواجهة عجز الميزانية اتجهت الحكومة في عام 1994م لتخفيض النفقات العامة، خاصة النفقات الإدارية ونفقات التعليم والصحة والنفقات التحويلية. وقد بلغ إجمالي الإنفاق العام 81,7 بليون مانات، في حين بلغت الإيرادات 63,7 بليون مانات (من بينها 15,6 بليون مانات في شكل ضرائب)، ومن ثم ظل العجز الجاري في حدود 18 بليون مانات، أي ما يعادل 22 %

من إجمالي الميزانية. غير أن الشهور الأخيرة من عام 1994م أظهرت تفاقماً أكثر حدة في عجز الميزانية تحت تأثير التضخم الجامح الذي تشهده البلاد.

2-1-6 سياسات التحرر الاقتصادي والخصخصة:

تم وضع برنامج للخصخصة يقضى بالتخلي عن المنشآت الحكومية والمرافق العامة، مثل الطيران والسكك الحديدية والنفط والغاز، وذلك عن طريق البيع المباشر أو المزاد أو سوق السندات. ويستثنى من هذا البرنامج المنشآت العسكرية والموارد المعدنية والنفطية ومحطات الوقود. وبحلول عام 1993م بلغ عدد القوانين التي سنت 39 قانوناً تشمل خصخصة المساكن والمنشآت والعقارات، ويجرى حالياً اعداد مشاريع قوانين تتعلق بمحاربة الاحتكار وتبادل السلع وحماية المستهلك والإفلاس.

وفي بداية عام 1992م أجاز البرلمان قانوناً يقضى بمنح الأجانب حق تأسيس مشاريع مشتركة وشراء عقارات وسندات والمشاركة في عمليات خصخصة المنشآت الحكومية والمحلية، كما صدر قانون يقضى بتحويل بنوك مملوكة للدولة إلى بنوك تجارية تحتفظ فيها الدولة بملكية 51 % من الأسهم، على أن يتولى البنك المركزي "البنك الوطني لأذربيجان" مسؤولية دعم استقرار سعر الصرف ورقابة القطاع المالي.

ولا تزال حركة الخصخصة حتى أوائل عام 1995م بطيئة في أذربيجان مقارنة ببقية جمهوريات وسط آسيا. ويعتبر قطاع الإسكان الأكثر تقدماً في مجال الخصخصة، إذ أصبحت معظم المساكن مملوكة للقطاع الخاص. ويوجد حالياً اتجاه قوى لإصدار قانون جديد يشجع تحويل الأراضي الزراعية إلى الملكية الخاصة.

2-2 أوزبكستان:

2-2-1 الموارد:

لدى أوزبكستان موارد معدنية هائلة بما في ذلك احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي والفحم والبتروول ومعادن أخرى تشمل الذهب واليورانيوم والنحاس وخام الألمونيوم. وتقوم الصناعة في أوزبكستان على استخراج المعادن ومعالجتها، لكنها تشمل أيضاً إنتاج المعدات وتوليد الطاقة

الكهربائية والصناعات الكيماوية وتصنيع الحديد والصلب. ويعتبر القطن أهم المنتجات الزراعية، ويعتمد عليه الاقتصاد الوطني حالياً إلى حد كبير. وتوجد أيضاً مراعى واسعة في أوزبكستان. وأخيراً تم اكتشاف حقل بترولي ضخم، ما قد يؤدي الى تحول أوزبكستان إلى دولة مصدرة، في حين أنها تعتمد حالياً على روسيا في استيراد نحو 5 مليون طن بترول سنوياً.

2-2-2 الناتج المحلي والتضخم:

وفقاً لتقديرات أولية لصندوق النقد الدولي، فإن الدخل المحلي الإجمالي قد هبط تقريباً بنسبة 10,1% خلال عام 1994م، وأن معدل التضخم، مقاساً بالتغير في أسعار المستهلكين، قد بلغ 1350% في نهاية السنة ذاتها.

2-2-3 العملة:

أحلت أوزبكستان عملة جديدة هي السوم Som محل الروبل الروسي كعملة رسمية للبلاد. وقد انخفضت القيمة الاسمية للسوم من 1:7 في مقابل الدولار الأمريكي في أول يوليو 1994م إلى 1:23 في أول نوفمبر من العام نفسه، ما يشكل انخفاضاً يصل إلى 63% من القيمة الأصلية للعملة في غضون خمسة أشهر.

2-2-4 المالية العامة:

عند انهيار الاتحاد السوفييتي السابق كانت أوزبكستان في وضع مالي أسوأ مقارنة بالجمهوريات الأخرى، إذ كانت تعاني من عجز مزمن في ميزانيتها العامة، وكانت مديونياتها العامة الداخلية مرتفعة للغاية. ولا تزال معظم هذه الصعوبات المالية مستمرة، لاسيما مع ارتفاع نفقات المعيشة وتزايد معدل التضخم ووجود عدم استقرار سياسي في البلاد.

2-2-5 سياسات التحرر الاقتصادي والخصخصة:

فرضت الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها أوزبكستان الحاجة لانتهاج سياسة إصلاحية تضمنت العناصر التالية:

- تشجيع القطاع الزراعي الخاص. وقد تمثل ذلك في توزيع الأراضي المروية مجاناً على الأسر الحائزة لها في عام 1988م، وبيع مزارع الدولة الخاسرة إلى الموظفين أو تحويلها

إلى مزارع تعاونية في عام 1991م، وأخيرًا توزيع المزارع الجماعية على الأعضاء في عام 1993م.

- صدر قانون "تجريد الدولة وسياسة الخصخصة" متضمنًا خمس قنوات: الإيجار والتحويل إلى تعاونيات والبيع بالمزاد والبيع بالمناقصات والتسليم المجاني للمستأجرين بالنسبة لبعض المساكن.

- تشجيع إقامة المشاريع المشتركة مع الأجانب الذين يتمتعون بنفس حقوق الملكية التي يتمتع بها المواطنين.

- تنظيم قطاع المصارف من خلال إنشاء بنك الدولة وتحويل البنوك الحكومية المتخصصة إلى بنوك تجارية مساهمة تمتلكها الدولة.

وقد أصدرت الحكومة الأوزباكستانية في منتصف عام 1993م تشريعًا يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية من أبرز ملامحه:

- السماح للشركات الأجنبية باستيراد البضائع وبيعها بالعملات الصعبة.

- السماح للمستثمرين الأجانب بإبرام عقود طويلة الأمد على العقارات تصل إلى 100 عام.

- منح امتيازات لإعفاءات ضريبية مدتها خمس سنوات للمستثمرين الأجانب.

- تشجيع الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة بما في ذلك الزراعة وصناعة النسيج والنفط والمواد الكيماوية والعقاقير الطبية و مواد البناء والسلع الاستهلاكية.

2-3 تركمانستان:

2-3-1 الموارد:

يعتبر مستوى الصناعة في تركمانستان متواضعًا إلى حد بعيد. ويتركز النشاط الصناعي في مجالات النفط واستخراج الغاز الطبيعي والسجاد. ويوجد في تركمانستان ترسبات كبيرة من البوتاسيوم والكبريت وكلوريد الصوديوم.

2-3-2 المصاعب:

تعاني تركمانستان من صغر حجم اقتصادها، ومن ارتفاع نسبة البطالة التي تتراوح بين 20 % و 40 % حسب تقديرات عام 1990م.

2-3-3 الناتج المحلي والتضخم:

يقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد التركمانستاني قد أخذ طريقه مؤخرًا إلى الانتعاش، إذ حقق معدلًا إيجابيًا للنمو يبلغ 1,7 %. ورغم ذلك، فإن معدل التضخم لازال يواصل ارتفاعه، وإن تفاوتت الأرقام بهذا الشأن تفاوتًا كبيرًا.

2-3-4 العملة:

في أول نوفمبر 1993م أحلت تركمانستان عملة جديدة هي المانات Manat محل الروبل الروسي. وفي أبريل 1994م كان الدولار الأمريكي يعادل 50 مانات، ثم ارتفع في مايو إلى 60 مانات، وفي أغسطس إلى 75 مانات. ومع ذلك، فإن قيمة المانات في السوق السوداء أقل بكثير، إذ كان الدولار الأمريكي الواحد يساوي في شهر أغسطس 110 مانات، ثم أصبح يساوي في شهر نوفمبر 180 مانات.

2-3-5 المالية العامة:

لا توجد إحصائيات تنشر بشكل منتظم عن الإيرادات أو النفقات العامة، إلا أن صندوق النقد الدولي يقدر أن عجز الميزانية العامة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 1993م قد بلغ 2,6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بافتراض تدفق عائدات البترول على الخزنة العامة من بقية الجمهوريات السوفييتية السابقة. ومع ذلك يرى بعض المراقبين أن حجم عجز الميزانية أكبر من الرقم السابق بكثير. ولم يتغير الوضع غالبًا في عام 1994م رغم عدم وجود بيانات دقيقة بهذا الخصوص.

2-3-6 سياسات التحرر الاقتصادي والخصخصة:

أصدرت تركمانستان في 23 أبريل 1992م قانونًا للإصلاح الزراعي يبيح تحويل المزارع الجماعية ومزارع الدولة إلى الملكية الفردية طوال بقاء المواطن على قيد الحياة، مع احتفاظه بحق التوريث. وبتاريخ 19 فبراير 1992م صدر قانون "التجريد والخصخصة" متضمنًا الأسس الآتية:

- يتم كأولوية أولى خصخصة المنشآت الصغيرة العاملة في مجال إنتاج وتوزيع السلع الاستهلاكية.
- تحتفظ الدولة بملكية مرافق المياه والأراضي والطاقة.
- يتم تسهيل شراء العاملين للمنشآت التي يعملون بها.
- يسمح للأجانب بشراء الأسهم من المنشآت المخصصة في حدود حصة معينة مع إعطاء الأولوية للمواطنين.

صدر أيضًا قانونان للاستثمار ينصان على أن الأنشطة الاستثمارية مكفولة لكافة المواطنين والأجانب، مع تخويل الحكومة حق تقرير الأولويات ومنح الشروط التفضيلية. وتم إنشاء "بنك الدولة" ليتولى مسؤولية الإشراف على القطاع المصرفي والرقابة على استقرار النقد والائتمان.

2-4 طاجيكستان:

2-4-1 الموارد:

تتمتع طاجيكستان بموارد معدنية مهمة من الذهب والفضة والرصاص واليورانيوم والزنك والفحم والبتروول والغاز الطبيعي. ويتم استخدام شبكة الأنهار الجبلية بصورة واسعة لتوليد الطاقة الكهربائية. ويعتبر القطن أهم المحاصيل الزراعية وإلى جانبه توجد زراعة البساتين، حيث يتم تصدير المشمش والزبيب والجوز. وبصورة عامة تعد طاجيكستان مكتفية ذاتيًا، إذ لم تتجاوز حصتها في التجارة الكلية للاتحاد السوفييتي نسبة 0,8% فقط عام 1988م.

2-4-2 المصاعب:

تعاني طاجيكستان من اضطرابات سياسية وتوتر عسكري على حدودها مع أفغانستان بسبب تهريب الأسلحة إلى داخل البلاد واشتداد نفوذ المعارضة.

2-4-3 العملة:

بعكس الجمهوريات الأخرى لاتزال طاجيكستان تستخدم حتى الآن الروبل السوفييتي القديم في تعاملاتها الداخلية والخارجية. وقد بدأت طاجيكستان مؤخرًا الاستعداد لإصدار روبل جديد خاص بها ينتظر طرحه للتداول في منتصف عام 1995م.

2-4-4 الناتج المحلي والتضخم:

تدهور الناتج المحلي بشكل واضح في طاجيكستان منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، فوفقا لبعض التقديرات لم يعد الناتج المحلي الإجمالي يعادل في عام 1993م سوى أقل من 60 % من قيمته الحقيقية في عام 1990م. وكذلك فإن متوسط دخل الفرد قد هبط في المدة ذاتها بنسبة 50 % تقريبا. وتشهد البلاد تضخمًا جامحًا قدر في عام 1993م بنحو 1500%.

2-4-5 المالية العامة:

لا توجد إحصائيات موثوق فيها عن تطور مؤشرات المالية العامة في طاجيكستان، ولكن يعتقد بصورة عام أن الميزانية تشكل نسبة هامة من الناتج المحلي الإجمالي، وأنها تعاني من عجز كبير في السنوات الأخيرة.

2-4-6 سياسات التحرر الاقتصادي والخصخصة:

صدرت بعض القوانين الاصلاحية في طاجيكستان، أبرزها صدور قانون "التجربة والخصخصة" في 21 فبراير 1991م. وهو يسمح بإتمام عمليات نقل الملكية العامة إلى القطاع الخاص في صورة إيجار أو شراء تفيد أساسًا الموظفين والعاملين. ويكون من حيث المبدأ بيع الأسهم التي لم يتم شراؤها إلى الأجانب أو عرضها على الجمهور في إطار مزاد عام. وفي 23 ديسمبر من عام 1991م صدر قانون "الشركات المساهمة" الذي يسمح للأجانب بامتلاك حصص وأسهم فيها. وفي 10 مارس 1992م صدر قانون "استثمار الأراضي" الذي يتضمن اصلاحًا لنظام الملكية الزراعية.

وقد تم إدخال تعديلات على النظام المصرفي تؤكد دور البنك المركزي وتسمح بتحويل البنوك الحكومية إلى بنوك تجارية. وفي أوائل عام 1995م تم افتتاح أول مصرف تجارى تساهم فيه رؤوس أموال أجنبية.

2-5 كازاخستان:

2-5-1 الموارد:

تضم كازاخستان حوالي خمس مجموع الأراضي الصالحة للزراعة في الاتحاد السوفييتي السابق، ولذا فإنها تعتبر منتجة رئيسية للسلع الزراعية التي تشكل - كما يظهر في الجدول رقم (2) 47,7 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأهم المنتجات الزراعية هي الحبوب والصوف واللحوم والفواكه والخضروات والقطن، كما أن صناعة صيد الاسماك متطورة على مستوى رفيع. ولدى كازاخستان ثروة من الموارد الطبيعية، بما ذلك احتياطات هائلة من الفحم وخام الحديد والرصاص والفوسفات والبتروول والغاز الطبيعي. وتتميز كازاخستان أيضًا بوجود قاعدة صناعية متطورة، بخاصة في ميادين الصناعات الثقيلة والمواد البتروكيميائية والطاقة والنسيج.

2-5-2 المصاعب:

تعتبر كازاخستان أكثر جمهوريات وسط آسيا المسلمة استقرارًا، فقد نجح الرئيس نور سلطان نزار باييف في تحقيق هدوء نسبي في هذه الدولة التي تبلغ مساحتها خمسة أضعاف مساحة فرنسا، وتقع في منطقة ذات أهمية استراتيجية بين روسيا والصين. وتحفظ كازاخستان بعلاقات قوية مع روسيا بوجه خاص.

2-5-3 الناتج المحلي والتضخم:

يعاني الاقتصاد الكازاخستاني من تدهور حاد في الناتج المحلي الحقيقي. وقد بلغ هذا التدهور بحسب التقديرات ما بين 6 % و 15 % في عام 1994م مقارنة بمستوى الناتج الحقيقي في عام 1993م. وقد مس هذا التدهور القطاعين الزراعي والصناعي على السواء. وتسعى الحكومة لخفض معدل التضخم المرتفع بشكل جذري. وقد طلب الرئيس نزار باييف من حكومته الجديدة أن تعمل على جعل معدل التضخم لا يزيد على ما يتراوح بين 1 % و 2 % شهريًا مع نهاية عام 1994م. وقد أظهرت معدلات الفائدة السائدة انخفاضًا يتماشى مع السيطرة النسبية على معدل التضخم وتقييد إصدار النقود ومحاولة تقليص الإنفاق العام.

2-5-4 العملة:

منذ 15 نوفمبر عام 1993م أصبحت العملة الروسية في كازاخستان هي "التنج" Teng الذي حل في الاستخدام محل الروبل الروسي. وفي ابريل عام 1994م كان الدولار الأمريكي يعادل 20 تنجًا، ثم ارتفعت قيمة الدولار ليعادل في منتصف نوفمبر 50,5 تنجًا. غير أنه بالنظر لارتفاع

معدل التضخم في البلاد، فإن القيمة الحقيقية للنتج قد تعززت بما يقارب 114 % منذ تاريخ إصداره. ويعود ذلك أيضا للثقة في اقتصاد البلاد وتزايد الاحتياطات التي يحوزها البنك المركزي.

2-5-5 المالية العامة:

لا توجد بيانات حول مؤشرات الميزانية العامة أو عجز الميزانية. غير أن الحكومة قد اتجهت في السنة الأخيرة لإجراء تخفيضات في أعداد الموظفين وخفض عدد الهيئات والإدارات الحكومية لتخفيف الضغط على الميزانية العامة.

2-5-6 سياسات التحرر الاقتصادي والخصخصة:

تبدى كازاخستان موقفا أكثر تحرراً وأقل تزمناً تجاه الاستثمارات الأجنبية بالمقارنة مع الجمهوريات الأخرى. وكانت كازاخستان من ضمن أوائل الجمهوريات التي سنت تشريعات حول إقامة مناطق اقتصادية حرة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وبموجب ذلك تم منح حوافز خاصة للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك الإعفاء من أنواع معينة من الضرائب والرسوم الجمركية. وتسمح النظم الكازاخستانية بمزاولة الاستثمارات الأجنبية في جميع المجالات، ما عدا تصنيع منتجات ذات طبيعة عسكرية مباشرة .

وقد قامت الحكومة في نهاية عام 1994م بتحرير أسعار الخبز وإلغاء الأوامر الحكومية المتعلقة بتجارة الحبوب، آملة أن يؤدي ذلك إلى تشجيع المنتجين الزراعيين على الاستثمار في النشاط الزراعي وزيادة الإنتاج.

وقامت الحكومة أيضا ببيع بعض المنشآت العامة من بينها في عام 1993م شركة التبغ الوطنية للشركة الأجنبية فيليب موريس (Philip Morris)، لكن معظم عمليات الخصخصة تتم من خلال "صناديق استثمار الخصخصة" (PLFS) التي يشتري الأفراد عن طريقها حصصاً في المشروعات المملوكة للدولة التي تظل تحتفظ بما لا يقل عن 39 % من القيمة الكلية. وتوجه لبرنامج الخصخصة بعض الانتقادات أبرزها عدم قابلية الحصص في صناديق الاستثمار للتداول، وحاجة المنشآت المستمرة لضخ أموال جديدة، وخطر شراء الأجانب لحصص أو أسهم في صناديق الاستثمار، السيطرة المستمرة للحكومة على مصير المنشآت من خلال احتفاظها بنسبة الـ

39 % من إجمالي رؤوس أموال كل منشأة، لا سيما وأن حصة أي صندوق لا تتجاوز 20 % من رأس المال المنشأة.

2-6 قرغيزيا:

2-6-1 الموارد:

لدى قرغيزيا موارد طبيعية هائلة من الانتيمون والزنبق واليورانيوم والفحم، بالإضافة الى الغاز الطبيعي والبتروول والرصاص والزنك ومعادن أخرى متنوعة. وتنتج قرغيزيا بعض المحاصيل الزراعية المهمة مثل الحبوب وسكر البنجر والتبغ والقطن، كما يوجد بها مراعى جيدة. ومع ذلك يعتبر اقتصاد قرغيزيا أصغر اقتصادات الاتحاد السوفييتي السابق، إذ لم تتجاوز حصته 0,8 % من الناتج المحلي السوفييتي في عام 1988م.

2-6-2 المصاعب:

يعد نظام الحكم في قرغيزيا من أكثر النظم ديمقراطية في جمهوريات وسط آسيا المسلمة، ومع ذلك يوجد هناك من حين لآخر شد وجذب بين الرئيس والمعارضة. وقام الرئيس مؤخرًا (نهاية عام 1994م) بإقالة الحكومة وحل البرلمان. وتعاني قرغيزيا في الآونة الأخيرة من أزمات في بعض السلع الاستراتيجية مثل المخصبات الزراعية وقطع غيار المصانع والآلات.

2-6-3 الدخل المحلي والتضخم:

تشير التقديرات إلى هبوط الناتج المحلي الحقيقي خلال الشهور العشرة الأخيرة من عام 1994م بنحو 26,8 % مقارنة بالفترة المماثلة في عام 1993م. وسجل معدل التضخم هبوطًا كبيرًا في الفترة الأخيرة. وفي سبتمبر 1994م قدر معدل التضخم بنحو 213 مقارنة بنحو 315% في شهر أغسطس ونحو 388% في شهر يوليو.

2-6-4 العملة:

تستخدم قرغيزيا منذ 10 مايو 1993م عملة جديدة هي السوم Som بدلاً من الروبل الروسي. وعند الإصدار كان الدولار الأمريكي الواحد يعادل 4 سوم، ثم انخفضت القيمة الإسمية للعملة القرغيزية ليساوي الدولار في ابريل 1994م نحو 12,3 سوم. غير أن موقف السوم سجل

تحسناً تدريجياً في غضون النصف الثاني من عام 1994م، إذ أصبح الدولار في سبتمبر يعادل 10,8 سوم. وقد زادت القيمة الحقيقية للسوم بنحو 165 % في مقابل الدولار مقارنة بالوضع في تاريخ الإصدار.

2-6-5 المالية العامة:

بلغ عجز الميزانية العامة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 1994م نحو 8,2 % من الناتج المحلي الإجمالي وفق التقديرات الحكومية. وتمثل هذه النسبة ضعف الهدف الذي حدده صندوق النقد الدولي لمستوى التضخم (4,1 %) وذلك في إطار برنامج تسهيلات التصحيح الهيكلي المعزز (ESAF) الذي تمت الموافقة عليه في يوليو 1994م.

2-6-6 التحرر الاقتصادي والخصخصة:

تأتى قرغيزيا في المرتبة الثانية بعد كازاخستان من حيث خطط الإصلاح التي شرعت فيها لتطوير نظم الرقابة النقدية والأوضاع الهيكلية للمزارع والمؤسسات العامة ودعم سياسة الخصخصة. وأبرز الخطوط الرئيسية لبرنامج الخصخصة وتحرير الاقتصاد في قرغيزيا تتمثل فيما يلي:

- استبدال قانون الإصلاح الزراعي بقانون جديد يمنح كل مواطن الحق في استخدام أو توريث قطعة أرض.
- خصخصة الشركات على النحو التالي:
 - . تحتفظ الحكومة بملكية 50% من الأسهم.
 - . يخصص 30% من الأسهم لمنسوبي الشركات المبيعة.
 - . يجوز للجهات الأخرى أن تشتري النسبة الباقية، كما يجوز ذلك للجمهور أو للأجانب بموجب تصريح حكومي خاص.
- إصدار قانون جديد للشركات.
- إعادة هيكلة المنشآت التي تظل مملوكة للدولة (الكحول وتكرير السكر والتبغ وغيرها) مع إلغاء الدعم المقدم لها.
- إعادة تنظيم الأجهزة المالية والاقتصادية القائمة (المصارف، وزارة المالية، الإدارة الضريبية، التخطيط المركزي).

وفي سبتمبر 1994م أصدر الرئيس عسكر أكاييف 13 مرسوماً اقتصادياً بعد إقالته للحكومة القائمة بهدف تسريع عملية الإصلاح الاقتصادي. ومن أهم ما تضمنته هذه المراسيم:

- تبسيط نظام الضرائب.
- تأكيد الملكية الخاصة للأراضي الزراعية وتقديم الدعم المالي للمزارعين.
- تدعيم نظام الضمان الاجتماعي وتوسعة مزاياه مع تبسيط الإجراءات.
- تقديم ضمانات للمستثمرين الأجانب تجاه التغييرات المحتملة في النظم الضريبية وتأكيد تمتعهم بنفس مزايا المستثمرين المحليين.

المبحث الثالث

المصادر الخارجية لتمويل التنمية

بدأت جمهوريات وسط آسيا المسلمة في الانفتاح على العالم الخارجي عقب حصولها على استقلالها، وإن كان هذا الانفتاح ما يزال بطيئاً نسبياً بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة

في تلك المنطقة. الواقع أنه بعدما أصبحت هذه الجمهوريات أعضاء في الأمم المتحدة في مارس 1992م تقدمت بطلباتها للانضمام لعضوية الوكالات الدولية المتخصصة. وبحلول شهر سبتمبر من نفس العام أصبحت جميعها - فيما عدا طاجيكستان - أعضاء في صندوق النقد الدولي.

وقد تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية ولكن بصورة بطيئة، إذ يساور المستثمرون الأجانب القلق حيال عدم استقرار النظام القانوني ونظم تحويل العملات، والحاجة لإدخال إصلاحات في نظم الشركات والضرائب، وحتمية تطوير البنية الأساسية ونظم الاتصالات. وتحتاج جمهوريات وسط آسيا المسلمة إلى الاستثمارات الخارجية لإجراء التغييرات الهيكلية في اقتصاداتها، وهي تغييرات هامة لنموها الاقتصادي في ظل بيئة منفتحة على العالم الخارجي. وباعتراف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والبنك الدولي بهذه الجمهوريات كبلدان نامية، فإن الأمور قد أصبحت أكثر يسرًا لهذه الجمهوريات للحصول على المساعدات المباشرة بشروط ميسرة. وقد شرعت فعلا دول عديدة في تقديم منح وقروض و ضمانات مصرفية ومساعدات فنية للجمهوريات المذكورة. ومن بين أوائل المبادرين كان الاتحاد الأوروبي والمانيا الغربية والبنك الإسلامي للتنمية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وإسرائيل. وبدأت منظمات الأمم المتحدة المتخصصة أيضًا في تقديم أنواع مختلفة من المساعدات الفنية، خاصة في مجال تطوير النظم القانونية والمؤسسية والمالية والإدارية.

وسوف نستعرض خلال هذا المبحث أهم الاتفاقيات المالية والتجارية التي وقعتها كل جمهورية من هذه الجمهوريات منذ استقلالها وحتى الآن، وهي الاتفاقيات التي تشكل المصادر الخارجية الأولى نحو المساهمة في تمويل برامج وخطط التنمية الطموحة في المديين القصير والمتوسط.

3-1 أذربيجان:

تعتمد أذربيجان إلى حد بعيد على التجارة مع الجمهوريات الأخرى، خاصة روسيا وأوكرانيا. وتشكل التجارة الخارجية أكثر من 40 % من الناتج القومي الإجمالي. وحتى نهاية عام 1994م ما زالت نسبة التجارة مع روسيا تشكل 70 % من إجمالي تجارة أذربيجان الخارجية.

وفي غضون المدة اللاحقة على الاستقلال تلقت أذربيجان بعض المنح والمساعدات الخارجية، كما أبرمت بعض الاتفاقيات المالية والتجارية من مؤسسات مالية دولية وشركات خاصة لاسيما في مجال البترول. وهناك خطط لدى العديد من المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية والوطنية لتقديم معونات إنمائية لأذربيجان تشمل على السواء منحًا وقروضًا.

ومن أبرز المساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف التي قدمت أو التي في سبيلها لأن تقدم لأذربيجان نذكر ما يلي:

- 203,3 مليون دولار أمريكي قرضًا من اليابان لإعادة هيكلة وخصخصة المشروعات العامة وتدريب العاملين.

- 5,0 مليون دولار أمريكي قرضًا من اليابان للمساعدة في تحسين أداء السياسات الاقتصادية الكلية.

- 2,3 مليون دولار أمريكي قرضًا من الاتحاد الأوروبي للمساعدة الفنية في تنفيذ برامج الإصلاح في القطاع الزراعي .

- 7,2 مليون دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي للمساعدة الفنية في إصلاح السياسات الضريبية .

- 1,2 مليون دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي للمساعدة الفنية في إصلاح النظام المصرفي .

- 1,9 مليون دولار أمريكي منحة من البنك الإسلامي للتنمية لأغراض تنمية وثقافية.

غير أنه حتى أوائل عام 1995م لم تتجح كل من أذربيجان وصندوق النقد الدولي في تحقيق اتفاق بينهما على التعاون في المسائل الاقتصادية. ويرجع ذلك ربما لفشل الحكومة الأذربيجانية في السيطرة على عجز الميزانية. ولكن من المتوقع أن يقدم صندوق النقد قرضًا يبلغ 80 مليون دولار إلى أذربيجان خلال الشهور القادمة، وإن كان ذلك قد يكون رهينا بحدوث تقدم سياسي في مشكلة "ناجورنو كارباخ".

ومن أبرز الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها أذربيجان في السنوات الماضية ما يلي:

- الاتفاق مع وزارة البريد والبرق والهاتف التركية لإعادة تأهيل شبكة الهاتف في أذربيجان، وعلى إنشاء مصنع بتروكيماويات واستكشاف واستخراج الزيت والغاز. وتم كذلك توقيع اتفاق أولى لنقل النفط من أذربيجان إلى أوروبا عبر تركيا .

- توقيع اتفاقية أولية مع شركات متعددة الجنسية أهمها Pennzoil و Amoco لاستخراج النفط من حقل "قنيشلي" ببحر قزوين باستثمار مقداره 2,5 بليون دولار. وقامت مجموعة من الشركات الأخرى بتأسيس اتحاد لاستخراج النفط من احتياطات "أزيري" داخل البحر والتي تقدر بأكثر من 1,7 بليون برميل. وفي سبتمبر 1992م فازت شركة بريطانية وأخرى نرويجية بمناقصة لإجراء دراسة جدوى لتطوير حقول "وستلوق" وتقدر احتياطاتها بنحو 1,2 بليون برميل.

- في 20 سبتمبر 1994م وقعت أذربيجان اتفاقاً مع كونسورتيوم نفطي عالمي تقوده BP و Amoco لاستغلال ما يقدر بنحو 4 بليون برميل من احتياطات النفط في بحر قزوين. ويقضى الاتفاق بإنفاق ما لا يقل عن 8 بليون دولار لضخ واستغلال النفط. وسوف تحصل الحكومة الأذربيجانية على 80% من الربح بعد اقتطاع نفقات الاستثمار الأولى ومدفوعات رأس المال. وتحصل الشركات المساهمة في الكونسورتيوم على النسبة الباقية.

3-2 أوزبكستان:

رغم توالى بعثات المؤسسات المالية الدولية والإقليمية على أوزبكستان، فإن المساعدات التي قدمت إليها لازالت قليلة للغاية. وافق البنك الدولي في عام 1993م على تمويل مشروع معونة فنية في مجال اصلاح المؤسسات والخصخصة مقداره 21 مليون دولار أمريكي. وعرض صندوق النقد الدولي قرضاً يبلغ 140 مليون دولار أمريكي ضمن إطار برنامج تسهيلات التحويلات النظامية (STF). والشروط المعتادة لقروض هذا البرنامج تتضمن ضمان معدل فائدة حقيقية إيجابية، توحيد سعر الصرف، ووضع حد للإعانات غير المباشرة. غير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذا القرض حتى أوائل 1995م.

وقد وافق البنك الأوروبي للتعمير والتنمية على تقديم قرضين للقطاع الخاص في أوزبكستان ثم التوقيع عليهما في نهاية عام 1993م تبلغ قيمة أولهما 49,11 مليون ايكو ECU لتحسين إنتاج الذهب. وتبلغ قيمة الثاني 53,57 مليون ايكو لتمويل الحاجات الإنمائية للمشروعات الصغيرة

والمتوسطة. وبسبب سوء الأوضاع في أوزبكستان قدم الاتحاد الأوروبي قرضا يبلغ 59 مليون ايكو لتمويل الواردات الطبية وغذاء الأطفال.

وقدم البنك الإسلامي للتنمية 1,3 مليون دولار أمريكي منحًا لأغراض ثقافية وتعليمية وطبية. وتوصلت أوزبكستان وأندونيسيا إلى مجموعة من المعاهدات التجارية والثقافية، بما ذلك مقايضة لتبادل القطن الأوزبكي بالمنتجات الاندونيسية. ووقعت أوزبكستان اتفاقًا مشابهًا مع ماليزيا. وتجدر الإشارة إلى أن أوزبكستان قد انضمت أيضًا لعضوية البنك الآسيوي للتنمية الذي بدأ فعلا عملياته التنفيذية في المنطقة خلال الشهور الماضية.

وبالنسبة للعلاقات مع القطاع الخاص الأجنبي، يذكر أن أوزبكستان وقعت مع شركة أجنبية (نيومنت مايننج) على اتفاق لتأسيس مشروع مشترك لمعالجة خام الذهب. وعقدت أوزبكستان بعض الاتفاقيات الأخرى مع شركات أجنبية خاصة، أمريكية وكندية، لتطوير مناجم الذهب لديها والتي توجد في 27 موقعا، وربما تحتوي على ما يقدر بـ2000 طن من الذهب. وفي ضوء ذلك يتوقع البعض أن يحقق مشروع مناجم الذهب في أوزبكستان نحو 63 بليون دولار في عام 2001 ميلادي.

3-3 تركمانستان:

خلال السنوات الخمس السابقة تضاعف حجم التجارة الخارجية التركمانستانية. ويتم إعادة تصدير الغاز التركمانستاني إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب الرئيسية الروسية، إذ تحتل تركمانستان المرتبة الرابعة في العالم في إنتاج الغاز، فتأتى بعد روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وتصدر 95 % من إنتاجها إلى الخارج. وجرى الاتفاق مع إيران وتركيا على دراسة مشروع نقل الغاز من تركمانستان إلى أوروبا عبر إيران وتركيا مع وعد بمساهمة هامة من الدولتين الأخيرتين في تكاليف إنشاء ذلك المشروع. وتم في 13 أكتوبر 1994م توقيع اتفاق بهذا الصدد. وكذلك تم إنشاء شركة مشتركة بين تركمانستان وإيران في مجال النفط والغاز للقيام بعمليات بيع المنتجات النفطية التركمانستانية الخام والمصنعة. وفي الوقت ذاته وقعت تركمانستان مع تركيا اتفاقًا يؤمن مد تركيا بالغاز لمدة 30 سنة بمعدل 15 بليون متر مكعب في العام.

وفي أغسطس من عام 1993م تم إبرام اتفاقية بين كل من رئيس بنك "اكسمنبك" التركي ورئيس "بنك الاقتصاد الخارجي" التركمانستاني تتعهد بمقتضاه تركيا بتقديم قروض تبلغ 75 مليون دولار. وسيتم استخدام هذا القرض - الأول من حكومة أجنبية - لشراء مواد غذائية وأسمدة كيميائية وتمويل مشاريع صناعية. وقد اتفقت تركمانستان وأوكرانيا على جدولة مبلغ 714 مليون دولار أمريكي قيمة مبيعات الغاز لأوكرانيا. ولكن قدرة هذه الدولة الأخيرة على السداد في ظل المصاعب الحالية التي تواجهها تظل محل شك كبير.

وبصفة عامة تلقت تركمانستان القليل من القروض الدولية، وربما يعود ذلك لفشلها في تحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يطلب إدخال إصلاحات اقتصادية واسعة في البلاد. غير أن البنك الدولي قدم 25 مليون دولار قرضًا مساعدات فنية، كما قدم البنك الأوروبي للتعمر والتنمية EBRD ضمانًا بقيمة 35 مليون دولار للقروض التي تحصل عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومنحت وزارة الزراعة الأمريكية تركمانستان الحق في الحصول على قرض قيمته 10 مليون دولار لشراء منتجات زراعية أمريكية.

3-4 طاجيكستان:

لم تتلق طاجيكستان حتى الآن قروضا من صندوق النقد الدولي رغم انضمامها إليه منذ عام 1993م، وإن قام الصندوق بإرسال بعثة في نهاية عام 1994م لتفقد إمكانية ضمان القروض التي تحتاجها طاجيكستان. وباعتبار أنها قد صنفت كبلد نامي، فإن طاجيكستان يمكن أن تتلقى قروضا بشروط ميسرة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي.

ومنذ يونيو 1992م وقعت طاجيكستان أول اتفاقية ثنائية لها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الاتفاقية التي أبرمتها مع "شركة الاستثمارات الخاصة لما وراء البحار". وتنقضى أحكام هذه الاتفاقية بقيام المؤسسة الأمريكية بتقديم قروض مباشرة وضمانات للقروض وتأمينات للاستثمارات للشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار في طاجيكستان.

وبسبب الاضطرابات السياسية وتردى الأوضاع الاقتصادية في طاجيكستان، فإن البنك الأوروبي للتعمير والتنمية EBRO لم يعد حتى الآن استراتيجية لتمويل التنمية في هذه الدولة مكتفياً بإعداد خطة متواضعة للمعونة الفنية خلال السنوات القادمة.

3-5 كازاخستان:

تعتبر كازاخستان أكثر الجمهوريات المسلمة في وسط آسيا محلاً لاهتمام الحكومات الأجنبية والمستثمرين الأجانب على السواء، وذلك لعدة أسباب منها قدراتها الاقتصادية والصناعية الأفضل، واستقرارها السياسي، ومواردها، وموقعها الاستراتيجي، وارتفاع مستوى التعليم والخبرة الفنية والتقنية.

ونتناول العلاقات الاقتصادية الخارجية في مجال التمويل الأجنبي من خلال التعرض لقطاعات المال والخدمات والصناعة والطاقة والمواد الطبيعية.

3-5-1 في المجال المالي والمصرفي:

وافق البنك الدولي مؤخرًا على اقراض كازاخستان بليون دولار أمريكي خلال الفترة 1995-1997م، ولم يتم بعد تحديد المشروعات التي سيمولها البنك، ولكن تزعم الحكومة الكازاخستانية توجيه هذه الأموال نحو الصناعة والزراعة والخدمات الاجتماعية. وتشير بعض المصادر الى أن الحكومة طلبت من بنك التنمية الآسيوية قرضًا مقداره 60 مليون دولار أمريكي لصالح القطاع الزراعي. وفي نهاية عام 1993م وقع البنك الأوروبي للتعمير والتنمية على قرض مقداره 100 مليون ايكو ECU لصالح البنك الوطني لكازاخستان يتم من خلاله إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتتص الاتفاقية التي وقعتها كازاخستان مع "هيئة الاستثمارات الخاصة لما وراء البحار" الأمريكية على تأمين الاستثمارات وتمويل المشاريع وخدمات المستثمرين بالنسبة للقطاع الخاص الأمريكي الراغب في الاستثمار في كازاخستان. وقد سجلت تلك الهيئة بالفعل وحتى أوائل عام 1993م نحو 15 مشروعًا تمثل أكثر من 1,5 بليون دولار أمريكي للاستثمار المباشر في

كازاخستان. ومن جانبها منحت الحكومة الألمانية ضمانات لاستثمارات تبلغ قيمتها 100 مليون
مارك ألماني تقام بكازاخستان .

3-5-2 في مجال الخدمات والاتصال:

وقعت كازاخستان عدة اتفاقيات وعقود مع شركات أجنبية لتطوير مستوى الخدمات فيها
ومن ذلك:

- وقعت كريدتيا نستولت بروتكولا حول الخدمات المالية مع كازاخستان يتم بمقتضاه تقديم
استشارات مالية وخدمات مصرفية واستثمارية إلى الحكومة وإلى المنشآت الخاصة التي انتقلت
إليها ملكية مناجم النحاس والرصاص والزنك. وسوف توجه استثمارات خاصة أجنبية إلى
كازاخستان بغرض توفير مرافق البنية الأساسية الضرورية كالفنادق والمباني الإدارية والمكاتب.

- ووقعت شركة الاتصالات الأمريكية AT&T عقدًا مع الحكومة الكازاخستانية تقوم
بمقتضاه وحدتها الهولندية بتوريد معدات وأجهزة الاتصالات اللازمة لتطوير وتحديث الشبكات
الداخلية وذلك خلال فترة عشر سنوات. وفي الوقت ذاته وقعت شركة "الكاتيل اس.اي.ال" وهي
الفرع الألماني للشركة الفرنسية العملاقة في مجال الاتصال "الكاتيل السيتوم" عقدًا قيمته 65,3
مليون دولار لتحديث وتوسيع شبكة الهاتف في كازاخستان.

3-5-3 في مجال الصناعة والطاقة:

وقعت كازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تعاون حول الطاقة تنص على أن تقوم
الأخيرة بتقديم المساعدة في سياسة الخصخصة التي يتم تطبيقها بشأن مجمع الطاقة القائم
بكازاخستان وكذلك بشأن صياغة قوانين الطاقة. كما وقعت وزارة الطاقة عقدًا مبدئيًا تبلغ قيمته 40
مليون دولار مع شركة " أنسالدرستريا" الإيطالية لتطوير محطة " اکتيجوبينسك" للطاقة.

3-5-4 في مجال الموارد الطبيعية:

وقعت شركة اجب وشركة بريتش غاز بروتكول نوايا مع حكومة كازاخستان بشأن الحقوق
المتعلقة بالتفاوض لإبرام اتفاقية رسمية للقيام معًا بتنمية حقول الزيت والغاز في كراشاقانك شمال
بحر قزوين. وتشمل هذه الصفقة ومقدارها 6 بليون دولار تنمية الحقول وتطوير الإنتاج. غير أن

هذه الصفقة تعرضت في الفترة الأخيرة لبعض المشاكل بسبب حرص روسيا والحكومة الكازاخستانية على مشاركة الشركات الروسية في هذه الصفقة وتحسين الشروط الأولية للاتفاق. كما وقعت شركة شيفرون عقدًا مبدئيًا مع حكومة كازاخستان لتأسيس مشروع مشترك لتنمية المشاريع النفطية باستثمار يقدر بـ 1,5 بليون دولار أمريكي في مرحلة السنوات الثلاث الأولى من إجمالي فترته المقترح امتدادها إلى 40 سنة. غير أن هذا المشروع يثير أيضًا بعض المشاكل بسبب اختلاف وجهات النظر حول نفقات مد خطوط تصدير النفط من كازاخستان إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود وعبر جمهورية الشيشان.

ووقعت شركة ألف أكيتين الفرنسية عقدًا لإنتاج الزيت في كازاخستان. ولدى الشركة خطط لاستثمار عدة ملايين من الدولارات في عمليات الاستكشاف، وتأمل في إنتاج الزيت خلال السنوات القريبة القادمة. ووقعت شركة تركية عقدًا يتضمن إنشاء محطة غاز وتطوير حقول الزيت في بعض أنحاء كازاخستان، كما تم وضع خطط لمد خط لأنابيب النفط الخام من كازاخستان إلى تركيا.

3-6 قرغيزيا:

بعد ما أصبحت قرغيزيا عضوًا في صندوق النقد الدولي، وضع خبراء الصندوق برنامجًا للإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى تمويل مقداره 400 مليون دولار، تأمل قرغيزيا الحصول عليه من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. وفي 20 يوليو 1994م وقفت قرغيزيا مع صندوق النقد الدولي اتفاقًا يتيح لها الاستفادة من برنامج تسهيلات التصحيح الهيكلي المعززة (ESAF) الموجه نحو البلدان النامية. وبمقتضى هذا الاتفاق تحصل قرغيزيا في السنة الأولى التالية للتوقيع على 35 مليون دولار أمريكي.

وقد وافق البنك الأوروبي للتعمير والتنمية (EBRD) على تقديم قرض يبلغ 6,5 مليون أيكو ECU لمؤسسة الاتصالات القرغيزية المملوكة للدولة. ويصاحب هذا القرض منحة للتعاون الفني تبلغ نحو 1,5 مليون دولار أمريكي. وسوف تشارك مؤسسة التمويل الدولية (IDA) في إعادة تأهيل مرفق الاتصالات من خلال التمويل المشترك بقرض يبلغ 18 مليون دولار أمريكي. وقدمت الحكومة الألمانية معونة تبلغ قيمتها 26,6 مليون مارك ألماني تتضمن 18,5 مليون مارك قرصًا

لدعم العملة المحلية من خلال البنك الأوروبي للتعمر والتنمية بسعر فائدة يبلغ 0,75 % على مدى 40 سنة، منها 10 سنوات فترة سماح، و6,6 مليون مارك منحة معونة فنية، وقرض قيمته 1,5 مليون مارك يوضع تحت تصرف لجنة الاستثمار الحكومية بقرغيزيا. وقدم البنك الإسلامي للتنمية 1,3 مليون دولار أمريكي منحة للمساعدة في إنشاء مدارس قرآنية وتمويل الحاجات التنموية العاجلة لقرغيزيا. وقدم الاتحاد الأوروبي معونات غذائية تشمل الحبوب واللحوم.

ويلاحظ أن عدد المشروعات المشتركة من الجانب الأجنبي لازالت قليلة للغاية في قرغيزيا، مقارنة بالوضع في الجمهوريات الأخرى، إذ لم يتجاوز عددها مشروعان حتى نهاية عام 1993م. وقد قامت قرغيزيا والولايات المتحدة الأمريكية بالتوقيع منذ عام 1992م على اتفاقية تجارية تنص على تطبيق مبدأ "الدولة الأولى بالرعاية" بينهما. وتضمنت الاتفاقية توفير حماية متينة لحقوق الملكية القرغيزية، بما في ذلك التعاقد مع أحد مكاتب المحاماة في نيويورك لإنشاء مؤسسة قانونية جديدة تسمى أكوك تتولى تقديم استشارات وخدمات قانونية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

خاتمة

على الرغم من الثروات الطبيعية الهائلة التي تحوزها دول وسط آسيا المسلمة، فإن هذه الدول تمر في الوقت الحالي بظروف اقتصادية صعبة، وتحتاج بشكل ملح لتدفقات مالية خارجية تساعدها على تخطي اختناقات المرحلة الانتقالية. ورغم كثرة الحديث عن المساعدات الدولية لجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، فإن نصيب دول وسط آسيا المسلمة من هذه المساعدات ضئيل للغاية، بل إنه معدوم تمامًا بالنسبة لبعض هذه الدول. غير أن هناك تفاوتًا واضحًا في الأوضاع الاقتصادية وحجم المساعدات الدولية بين دول المنطقة، إذ تحظى دولة مثل كازاخستان باهتمام وتسابق غير عادى من الدول والمؤسسات الدولية، على حين تهمل تمامًا دولة مثل طاجيكستان.

تعبئة الموارد المحلية في دول وسط آسيا المسلمة في الوقت الحالي لا يقل صعوبة عن الحصول على الموارد الخارجية، فالثروات الطبيعية الكامنة في التربة لم تستغل بعد، وبرامج الخصخصة تتعثر أو تسير بخطوات متناقلة، ومعظم الميزانيات العامة تعاني من عجز كبير، فضلًا عن الآثار السلبية المترتبة على التضخم الجامح الذي تشهده اقتصادات هذه الدول منذ سنوات عدة.

ولعل الاضطرابات السياسية والنزاعات المسلحة التي تشهدها معظم هذه الجمهوريات تشكل العقبة الرئيسية أمام تقدمها وازدهارها اقتصاديًا. وتكمن خطورة عدم الاستقرار السياسي، ومن ثم الضعف الاقتصادي في أنه يضع هذه الدول أمام خيارين كلاهما مر: إما العودة للاتصاق بروسيا والاعتماد عليها سياسيًا واقتصاديًا، وإما الاندماج المتسارع في الاقتصاد العالمي الذي تهمين عليه الدول الغربية ما يجعل ثرواتها نهبا للمغامرين والأفاقين تحت دعاوى الاستثمار والتبادل.

وفي ظل هذه الأوضاع والظروف التي أوضحتها هذه الدراسة، فإنه يبدو واضحًا أن من واجب الدول العربية والإسلامية ومؤسساتها التنموية أن تأخذ المبادرة في الوقوف إلى جانب دول

وسط آسيا المسلمة في مرحلتها الانتقالية لحاجتها لهذا العون، ولأن ذلك يفتح المجال أمامها لخيار تنموي ثالث يتيح لها التقدم والنمو في ظل المحافظة على استقلالها وصيانة ثروتها الطبيعية.

المراجع

- AKHTAR (M.): “ Economic Effects of Soviet Rule on the Central Asian Muslim Republics“, **Journal of Economic Cooperation among Islamic Countries**, Vol . 14, No.2, 1993, P 1-34.
- Brown (C.) & al.: **Economic potentials and Investment Rationales in Central Asia Republics**, Saudi Cairo Bank, 1994.
- EBRD: **Strategy for:**
- Kyrgyzstan, October 1994
 - Kazakhstan, May 1994
 - Turkmenistan, June 1994
 - Uzbekistan, April 1994
 - Azerbaijan, March 1993
- EBRO: **Technical Cooperation Action Plan for Tajikistan**, September 1994.
- EIU: **Country Report**, several issues.
- ELLMAN (M.) & KONTOROVICH(V.) (Ed.): **The Disintegration of the Soviet Economic System**, London, Routledgd, 1992.
- Europa: **Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States**, 1992.
- IMF: **Economic Reviews 1994**, several issues.
- WINCKLER (G.): (Ed.) **Central and Eastern Europe: Roads to Growth**, Washington, IMF , 1992.
- The World Bank: **Economic Report**, several issues.
- The World Bank: **Country Economic Memorandum**, several Issues.
- The World Bank: **Agenda for Economic Reform**, several issues .
- The World Bank: **Statistical Handbook 1994, States of the Former USSR**, No. 14, 1994.